

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

**MARCOS DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES Y
SUS APORTES EN LATINOAMÉRICA**

*DIGITAL COMPETENCY FRAMEWORKS FOR TEACHERS AND THEIR
CONTRIBUTIONS IN LATIN AMERICA*

*QUADROS DIGITAIS DE COMPETÊNCIA DE PROFESSORES E AS SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA AMÉRICA LATINA*

Llaudett Natividad Escalona-Márquez¹

RESUMEN

Introducción: La educación a distancia producto del SARS-CoV-2 condujo a que se reflexionara sobre la importancia de las Competencias Digitales de los Docentes en distintos niveles educativos, sobre todo en la Educación Superior. **Objetivo:** Analizar los Marcos de Competencias Digitales Docentes y sus aportes al profesorado de educación superior en Latinoamérica. **Métodos:** Se realizó una revisión analítica documental de los distintos Marcos que definen las Competencias Digitales Docentes; competencias específicas y niveles de adquisición. **Resultados:** La alfabetización digital, el uso de las Tecnologías de la Información y el dominio de las competencias digitales requiere que se complementen de una práctica educativa fundamentada en la reflexión y pensamiento crítico. Además, se encontró que en Latinoamérica no hay estudios fundamentados en los Marcos de Competencias Digitales Docentes. **Consideraciones finales:** Es importante que se realicen más evaluaciones a los docentes universitarios de Latinoamérica usando como base teórica los Marcos de Competencias Digitales Docentes.

Palabras Clave: Alfabetización Digital; Educación Superior, Docente, TICs, Educación a Distancia.

Para citar este documento

Escalona-Márquez LLN. Marcos de Competencias Digitales Docentes y sus aportes en Latinoamérica. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 11-28. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/>

¹ PhD © en Educación Superior de la Universidad de Palermo (Argentina), Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Licenciada en Educación. Docente, Asesora Pedagógica y Diseñadora Instruccional en Posgrados de la Salud y Educación en la Academia de Educación Superior Latinoamérica ACESLatinoamérica (Ecuador). Correo: yaunisiete@gmail.com ✉ ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8682-2870>

Fecha de envío: 02/08/2021

Fecha de aceptación: 03/11/2021

Fecha de publicación: 30/12/2021

ABSTRACT

Introduction: Distance education as a product of SARS-CoV-2 led to reflection on the importance of Digital Competencies of Teachers at different educational levels, especially in Higher Education. **Objective:** To analyze the Digital Competency Frameworks for Teachers and their contributions to higher education teachers in Latin America. **Methods:** An analytical documentary review of the different frameworks that define Digital Competencies for Teachers; specific competencies and levels of acquisition was carried out. **Results:** Digital literacy, the use of information technologies and the mastery of digital competencies require that they be complemented by an educational practice based on reflection and critical thinking. In addition, it was found that in Latin America there are no studies based on the Digital Competency Frameworks for Teachers. **Final considerations:** It is important to carry out more evaluations of university teachers in Latin America using the Digital Competency Frameworks as a theoretical basis.

Key Words: Digital literacy; Higher education; ICT; Teachers; Distance education.

RESUMO

Introdução: A educação à distância como produto da SRA-CoV-2 levou a uma reflexão sobre a importância das Competências Digitais dos Professores em diferentes níveis de ensino, especialmente no Ensino Superior. **Objetivo:** Analisar o Quadro de Competências digitais para Professores e as suas contribuições para o pessoal docente do ensino superior na América Latina. **Métodos:** Foi realizada uma revisão documental analítica dos diferentes quadros que definem as Competências Digitais para Professores; competências específicas e níveis de aquisição. **Resultados:** A literacia digital, a utilização das tecnologias da informação e o domínio das competências digitais precisam de ser complementados por uma prática educativa baseada na reflexão e no pensamento crítico. Além disso, verificou-se que na América Latina não existem estudos baseados no Quadro de Competências Digitais para Professores. **Considerações finais:** É importante que mais avaliações de professores universitários na América Latina sejam realizadas utilizando o Quadro de Competências Digitais como base teórica.

Palavras-chave: Alfabetização Digital; Educação Superior; Professor; TIC; Educação à Distância.

INTRODUCCIÓN

El uso de tecnologías digitales avanzadas¹, ha cambiado la forma en la que las personas se relacionan, comunican, aprenden y realizan actividades de ocio, constituyendo la sociedad del conocimiento y la información. El acceso y uso adecuado a la información es un factor preponderante en el progreso y desarrollo de toda sociedad². Por ende, es necesario que docentes y estudiantes utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) con un sentido ético, dejando de lado su uso pragmático o utilitario. Puesto que estas deben emplearse con fines deontológicos permitiendo que su uso contribuya al mejoramiento de actividades educativas, sociales y profesionales con sentido crítico y uso responsable³. Por lo tanto, es imprescindible que los ciudadanos desarrollen las competencias requeridas para el aprendizaje a lo largo de la vida y así contribuyan a mejorar las condiciones sociales y económicas de la sociedad.

La crisis mundial producto de la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) obligó a los gobiernos de los países a tomar medidas de emergencia para controlar la propagación del virus y de esta forma salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Dentro de estas se decretó el cierre de todas las instituciones educativas. En el caso de la Educación Superior se optó por trasladar el proceso de enseñanza de un modelo presencial, a uno mediado por las tecnologías digitales avanzadas, o mejor conocido como E-learning. Esta educación digital de emergencia⁴ generó malestar en los estudiantes, un informe de la UNESCO evidenció su descontento con la nueva modalidad. Argumentaron diversas razones, siendo una de ellas que “el contenido que se les ofrece nunca fue diseñado en el marco de un curso de educación superior a distancia, sino que intenta paliar la ausencia de clases presenciales con clases virtuales sin mayor preparación previa”⁵.

Esta falta de preparación previa dejó ver las carencias de algunos docentes en materia de competencias digitales, puesto que, se evidenció que la mayoría de ellos no las dominan, y solo tienen competencias informáticas de las TIC; conocimiento, funcionamiento y uso para conseguir algún objetivo en específico⁶. En contraposición, el dominio real de las competencias digitales exige “el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas”⁷.

El termino de Competencias Digitales Docentes (CDD) no es de nueva creación, son varios los organismos e instituciones que han elaborado marcos de las competencias digitales que deben

dominar los docentes, así como el nivel de adquisición que deben manifestar en su actuar pedagógico. Por ende, es indiscutible la necesidad imperante de que los docentes universitarios desarrollen y dominen las CDD. Este concepto es entendido como “El conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias propias de la profesión docente que permiten solucionar los problemas y retos educativos que plantea la denominada sociedad del conocimiento”⁸. Es importante destacar que es una responsabilidad compartida, debido a que los docentes universitarios deben contar con oportunidades de capacitación y actualización en materia pedagógica del uso de las CDD, en especial dentro de las universidades donde trabajan. Estas deben llevar a cabo ofertas educativas que les permitan el desarrollo profesional continuo (DPC) el cual según el *DigCompEdu* es el medio que tienen los profesionales para mantenerse actualizados y en mejora continua profesional, generalmente a través de cursos y diplomados, algunos de estos cuentan con acreditación⁹.

Algunos autores defienden que la educación digital llegó para quedarse⁴, en consecuencia, es necesario reflexionar sobre esta situación educativa. Por ende, es pertinente preguntarse si los docentes de educación superior en Latinoamérica dominan las CDD de tal forma que sean capaces de adaptar el uso de las TIC y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) a cualquier modalidad de aprendizaje: presencial, e-learning o b-learning; mejor conocida como modalidad mixta, para brindar una educación de calidad que permita a los estudiantes adoptar el uso de la tecnología con sentido crítico y ético para desarrollar una vida profesional y personal armoniosa.

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar los Marcos de Competencias Digitales Docentes y sus aportes al profesorado de educación superior en Latinoamérica.

METODOLOGÍA

Es una investigación cualitativa, de corte transversal, de tipo analítico, el método utilizado para la recolección de información fue una revisión analítica documental. Se buscaron artículos académicos que hablaran sobre las competencias digitales docentes y su evaluación en el nivel de educación superior. En la búsqueda se encontró que existen ocho marcos internacionales que establecen criterios, estándares y niveles de evaluación de las CDD y uso de las TIC en la educación. De estos se retomaron solo cuatro para el análisis y discusión puesto que, después de hacer una revisión se encontró que eran los que se relacionan mejor con el objetivo de investigación. A partir de esta información recabada, se realizó un análisis crítico y reflexivo

sobre el nivel de dominio de CDD que poseen los docentes universitarios en Latinoamérica y el seguimiento dado por las universidades.

DESARROLLO

Marcos de competencias digitales docentes (CDD)

Los Marcos de Competencias Digitales Docentes (MCDD) orientan los lineamientos de las competencias digitales (CD) que se espera desarrolle el profesorado de distintos niveles educativos. Además, permiten guiar los procesos de actualización y capacitación docente. Brindan una clara orientación sobre las competencias clave que se deben priorizar en los programas formativos. Por ende, es importante tener conocimiento de los marcos que definen las direcciones para desarrollar las CD de manera eficiente y eficaz.

Son varias las organizaciones e instituciones que han definido a las Competencias Digitales y han establecido marcos claros que las organizan en dimensiones y niveles de adquisición. Este trabajo se centra en cuatro de ellos: el Marco de Competencias Digitales del Educador (DigCompEdu)⁹, el Marco UNESCO para las TIC¹⁰, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente de Colombia¹¹ y los Estándares de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE para Educadores)¹².

En cada uno de ellos, se definen diferentes niveles de adquisición de las CD, comenzando con los básicos hasta los expertos¹³. Además, de que están bien establecidos los requisitos necesarios para obtenerlos. Varios estudios analizados indican que esto facilita a los docentes de Latinoamérica identificar en qué nivel de dominio de CD se encuentran, este conocimiento les permite desempeñar una adecuada praxis profesional, puesto que les deja ver sus necesidades formativas, para posteriormente fortalecerlas^{8,14}.

Marco Europeo de las Competencias Digitales del Educador

Las Competencias Digitales del Educador (DigCompEdu), como se observa en la Figura 1, proponen veintidós elementales que se organizan en seis áreas, a su vez integran tres núcleos en los que se relacionan entre sí: profesionales, pedagógicas y de los estudiantes⁹.

Área 1: Compromiso profesional

Se relaciona con el uso de las tecnologías digitales avanzadas para la comunicación organizacional y colaboración profesional. La adquisición de estas competencias se espera mejore la enseñanza de los docentes y también fortalecer sus habilidades comunicativas y de

interacción profesional y personal con compañeros, estudiantes y padres. Permite también estar en un proceso de innovación continua para el bien colectivo de la sociedad, implica la búsqueda del DPC de los docentes.

Área 2: Contenidos digitales

Esta área involucra la selección, producción y modificación de contenidos digitales. El docente debe saber identificar los recursos digitales educativos óptimos y adecuarlos a las necesidades educativas de sus estudiantes, para que adquieran los aprendizajes esperados. La adecuación requiere que los modifiquen en el marco ético de respeto y legalidad. Además, debe desarrollar las competencias idóneas de protección de contenidos: respetando los derechos de autor y propiedad intelectual; proteger datos confidenciales de los estudiantes como exámenes, calificaciones, e información personal.

Área 3: Enseñanza y aprendizaje

La competencia digital específica central de esta área es la enseñanza, la cual se enfoca en el uso y gestión eficaz de las tecnologías digitales en las distintas etapas y ambientes de aprendizaje. Se enfoca en su uso adecuado y aplicación en todas las fases de la enseñanza: desde la planificación educativa, planeación didáctica, ejecución de las clases y evaluación. También se enfoca a que el docente tome el rol de mentor o guía para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de aprendizaje colaborativo y aprendizaje autorregulado. Para lograr esto, el foco de atención de la enseñanza se centra en el estudiante.

Área 4: Evaluación y retroalimentación

Esta área incluye como competencias digitales específicas el uso de estrategias de evaluación innovadoras utilizando las tecnologías digitales de tal forma que mejoren las existentes. Los docentes deben desarrollar el análisis e interpretación de las analíticas de aprendizaje, estas son definidas como “las mediciones, recopilaciones, análisis e informes de datos sobre los estudiantes y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce”⁹.

Área 5: Empoderamiento de los estudiantes

Dado que los estudiantes asumen el rol central del proceso de aprendizaje, también se impulsa su compromiso con este proceso hasta apropiarse de él, llegando al aprendizaje autorregulado. El uso de las tecnologías digitales debe ser accesible para todos los estudiantes y mejorar la inclusión, como personas con necesidades educativas especiales. También, debe apoyar la diversidad de estudiantes, según sus necesidades de aprendizaje, beneficiar la enseñanza personalizada.

Área 6: Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes

Como tal la competencia digital es una competencia transversal que tiene un área específica dentro del “Marco Europeo de Competencia Digital para los Ciudadanos (DigComp)”^{7,15}. Esta área es la capacitación y alfabetización digital de los estudiantes, de tal forma que sean prosumidores creativos y hagan uso responsable de estos conocimientos para solución de problemas o bien del uso en la vida profesional y personal.

Figura 1. Visión general del marco DigCompEdu

Fuente: Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu⁹

Asimismo, el DigCompEdu considera seis niveles de progresión de estas competencias con el objetivo de ayudar a los docentes a comprender sus fortalezas y debilidades para que avancen en la adquisición de competencias digitales^{9,16}. Estos niveles de progresión se organizan según la taxonomía de Bloom y la propia del Marco Común Europeo de Referencia (MCRE) cómo se observa en la Figura 2.

Las seis etapas del DigCompEdu son: novel (A1), explorador (A2), estas dos implican que los docentes incorporan la información y llevan a cabo un uso básico de prácticas digitales; integrador (B1), experto (B2), en estas etapas usan las herramientas digitales con mayor confianza, experimentan y son capaces de reflexionar sobre sus prácticas educativas con sentido crítico y creativo; líder (C1) y pionero (C2), implica el dominio de las competencias digitales y la capacidad de transmitir conocimientos y juzgar de forma crítica la práctica vigente y desarrollar nuevas prácticas enfocadas a la mejora.

Figura 2. Modelos de progresión y niveles de aptitud del Marco DigCompEdu

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Europeo DigCompEdu¹⁰

Marco UNESCO de competencias de los docentes en TIC

La UNESCO también cuenta con un Marco que orienta la adquisición y competencias que deben tener los docentes en el uso de las TIC. Estas competencias se esperan formen al docente para impartir una educación de calidad, además que les permita orientar a sus estudiantes para ser unos ciudadanos competentes en el uso de las TIC, favoreciendo la colaboración, creatividad e innovación¹⁵. Este marco se integra de dieciocho competencias que se organizan en tres niveles alrededor de seis aspectos que integran la práctica profesional docente¹⁰.

1. *Comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas:* Se espera que los docentes comprendan la relación de las TIC con las prioridades nacionales en materia educativa, además que tomen conciencia de su papel para formar a la siguiente generación como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de una mejor sociedad.
2. *Currículo y evaluación:* Los docentes utilizan los diferentes niveles de adquisición de las TIC para promover objetivos específicos definidos en el currículo nacional y apoyar un enfoque de evaluación innovador.
3. *Pedagogía:* Implica el uso de las TIC para perfeccionar los métodos de enseñanza y aprendizaje.
4. *Aplicación de competencias digitales:* Se refiere a la adquisición de las TIC para aplicarlas e integrarlas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, valiéndose para ello del uso adecuado de distintas herramientas digitales básicas y avanzadas.

5. *Organización y administración:* Esta competencia sugiere la gestión adecuada de los dispositivos y herramientas digitales de la organización educativa, tomando medidas que beneficien buenas prácticas de uso.

6. *Aprendizaje profesional de los docentes:* Se enfoca a encaminar a empoderar a los docentes en el uso de las TIC y utilizarlas de forma constante para beneficiar su perfeccionamiento profesional, estimulando el aprendizaje a lo largo de la vida.

Los niveles de adquisición que sugiere la UNESCO son sucesivos según el desarrollo y dominio de las TIC aplicadas a su práctica educativa. Estos se orientan de forma matricial con los seis aspectos de la práctica profesional docente tal como se muestran en la Tabla 1.

1. *Adquisición de conocimientos:* Este primer nivel se caracteriza porque los docentes tienen competencias básicas en el uso de las TIC hasta llegar al desarrollo profesional.
2. *Profundización de conocimientos:* Los docentes son capaces de crear entornos de aprendizaje utilizando las TIC, de tal forma que permitan a los estudiantes a adquirir habilidades de resolución de problemas complejos y autorregular el aprendizaje. Además, son capaces de crear redes de colaboración y cooperación educativa entre colegas para mejorar las prácticas educativas utilizando las TIC.
3. *Creación de conocimientos:* En esta etapa los docentes adquieren las competencias necesarias para generar buenas prácticas educativas y generar entornos de aprendizaje innovadores que les permitan a sus estudiantes desarrollar los “conocimientos necesarios para construir sociedades más armoniosas, plenas y prósperas”¹⁰.

Tabla 1 Marco de Competencias TIC de los docentes por la UNESCO

Competencias TIC UNESCO Vr.3 2019	Adquisición de conocimientos	Profundización de conocimientos	Creación de conocimientos
Comprensión del papel de las TIC en la educación	Conocimiento de las políticas	Aplicación de políticas	Innovación política
Currículo y evaluación	Conocimientos básicos	Aplicación de conocimientos	Competencias de la sociedad del conocimiento
Pedagogía	Enseñanza potenciada por las TIC	Resolución de problemas complejos	Autogestión
Aplicación de competencias digitales	Aplicación	Infusión	Transformación
Organización y administración	Aula estándar	Grupos de colaboración	Organización del aprendizaje
Aprendizaje profesional de los docentes	Alfabetización digital	Trabajo en redes	El docente innovador

Fuente: Adaptado del Marco de Competencias TIC de la UNESCO¹⁰

Marco de Competencias TIC para el desarrollo profesional docente colombiano

Con base en el marco de políticas dirigidas a innovar en la educación y tomando como referencia el Marco UNESCO, el Ministerio de Educación de Colombia diseñó las Competencias TIC para ayudar a los docentes en su desarrollo profesional utilizando estas tecnologías. Su principal objetivo es orientar a diseñadores de programas educativos y docentes en la realización de una educación pertinente, la cual definen como “aquella que forma ciudadanos capaces de aprovechar el conocimiento para transformar positivamente su realidad, mejorar su entorno y, en consecuencia, elevar la calidad de vida individual y social”¹¹.

El proceso de innovación en educación que orienta este marco está fundamentado en cinco principios: pertinente, práctico, situado, colaborativo e inspirador. Estos se corresponden con las “tendencias mundiales de la educación para el siglo XXI”¹¹.

En este se establecen cinco competencias que deben desarrollar y adquirir los docentes, a su vez se enmarcan en los tres niveles específicos de innovación educativa como se observa en la Figura 3.

1. *Tecnológica*: Es tener las habilidades para seleccionar y utilizar las TIC de forma adecuada, con responsabilidad y eficiencia, apoyándose en la utilización de herramientas tecnológicas, contenidos digitales y medios audiovisuales, entre otros, retomando sus principios, combinación y respeto de derechos de propiedad intelectual y licenciamiento existente.
2. *Pedagógica*: Se relaciona con la utilización de las TIC para reforzar y potenciar la enseñanza y aprendizaje, reconocer sus alcances y adaptarlos para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes, en un marco de respeto de sus necesidades e intereses educativos.
3. *Comunicativa*: Implica la capacidad de los docentes para comunicarse y relacionarse de forma efectiva en entornos virtuales de aprendizaje (sincrónicos y asincrónicos). Además, interviene la adecuada utilización de las TIC con propósitos educativos para transmitir y expresar ideas propias utilizando una combinación adecuada de texto, o elementos audiovisuales, entre otros.
4. *Gestión*: Es la capacidad de utilizar las TIC en la gestión de los procesos de aprendizaje, desde la gestión curricular; planeación, organización, administración y evaluación efectiva de los procesos educativos e institucionales.

5. *Investigación*: Es el uso correcto y adecuado de las TIC para apoyar la transformación de saberes y generar nuevos conocimientos. Se basa en reflexionar sobre su uso de forma crítica en la educación, como apoyo para el desarrollo y mejoramiento colectivo de la sociedad.

Los niveles de competencia que señala este Marco son:

1. *Exploración*: Es el momento en el que los docentes comienzan a explorar el uso de las TIC, y se familiarizan para tener habilidades básicas y llegar a niveles avanzados de su uso. También es donde comienzan a reflexionar sobre las alternativas disponibles para responder con eficacia ante necesidades sociales o educativas.
2. *Integración*: En esta segunda etapa los docentes ya dominan el uso instrumental de las TIC y son capaces de aplicarlas en sus prácticas educativas; en la planeación, actividades y evaluación además de usarlas para resolver problemas educativos.
3. *Innovación*: Este nivel de competencia se caracteriza porque los docentes son capaces de poner en acción nuevas ideas, usar las TIC de forma creativa para construir estrategias novedosas y realizar prácticas educativas innovadoras. Son capaces de compartir, debatir e incorporar nuevas estrategias pedagógicas con sus compañeros, además de contribuir a la mejora de la gestión institucional.

Figura 3 Pentágono de competencias y niveles del marco colombiano de competencias TIC.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia ¹¹

Estándares ISTE para Educadores

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE)¹² desarrolla un marco competencial de los Estándares para Educadores, que tiene como eje central reflexionar sobre las necesidades formativas y actitudinales que necesitan los estudiantes del siglo XXI. Su principal objetivo es profundizar en la educación, promoviendo la colaboración y compromiso de los estudiantes con su proceso formativo. Para ello, defiende el imperativo de seguir enfoques innovadores de la enseñanza; un aprendizaje dinámico y equitativo en la era digital e impulsar el aprendizaje autorregulado^{9,17}. Este marco se organiza en siete perfiles que el docente debe alcanzar en su carrera profesional^{12,14}. Tal como se observa en la Figura 4.

1. *Aprendices*: Tiene relación con el desarrollo continuo de aprendizaje. Los docentes están en mejora continua a través del aprendizaje colaborativo. Se destacan las habilidades de explorar e incorporar procedimientos pedagógicos que utilicen las TIC de probada eficacia, para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. En esta etapa tienen una participación en redes de aprendizaje y colaboración en el tema, con el objetivo de mantenerse actualizados.
2. *Líderes*: Se convierten en líderes para apoyar y empoderar a sus estudiantes, a través de la capacitación y una verdadera mejora de la enseñanza. Forman, promueven y aceleran una visión de equidad en el acceso a la tecnología para potenciar el aprendizaje con estas herramientas.
3. *Ciudadanos*: Se desarrolla cuando son capaces de inspirar a sus estudiantes para que contribuyan positivamente y participen de forma responsable, legal, segura y ética en el mundo digital. Además, establecen una cultura de aprendizaje que se fundamente en la curiosidad y pensamiento crítico sobre el uso de los recursos digitales.
4. *Colaboradores*: Son capaces de crear redes de colaboración con estudiantes y colegas, con el objetivo de mejorar la práctica educativa, a través de compartir ideas y recursos o indagar y descubrir nuevos que les faciliten resolver problemas.
5. *Diseñadores*: Son capaces de diseñar actividades y ambientes de aprendizaje adaptados a las necesidades e intereses de los estudiantes para lograr una experiencia de aprendizaje auténtico e innovador.
6. *Facilitador*: Usan la tecnología para facilitar que sus estudiantes desarrollen y adquieran las competencias digitales esperadas.

7. *Analista*: Utilizan las analíticas de aprendizaje para mejorar su práctica educativa y así ayudar a sus estudiantes para que alcancen las competencias esperadas.

Figura 4: Perfiles docentes según los estándares ISTE para Educadores

Fuente: Con base en los Estándares ISTE de los Educadores¹²

DISCUSIÓN

Como se observa en la Tabla 2 el dominio de las CDD en cualquiera de los marcos antes mencionados requiere que la competencia digital se complemente con el desarrollo de una práctica educativa fundamentada en la reflexión y pensamiento crítico para llegar a una enseñanza verdaderamente innovadora. Puesto que, esta va más allá de una implementación de tecnologías de vanguardia y su simple uso instrumental e informático.

Alcanzar un alto nivel de dominio de CDD requiere que los docentes sean capaces de ayudar a sus estudiantes para que desarrollen plenamente sus propias competencias digitales, en un marco con lógica del sentido 3) ético, legal, moral, de seguridad y protección de información. Además, en estos niveles destaca la cooperación y transmisión de conocimientos a colegas para colaborar en su mejora educativa a través del debate y creación de nuevas estrategias pedagógicas que incluyan las TIC.

Tabla 2 Máximos niveles de adquisición de las CDD según Marco de Competencias

MARCO DE CDD	Máximos niveles de adquisición de la CDD
Marco Europeo de las Competencias Digitales del Educador (DigCompEdu)	C1 y C2 los docentes dominan las competencias digitales y son capaces de transmitir sus conocimientos y juzgar de forma crítica la práctica vigente y desarrollan nuevas enfocadas a la mejora
Marco UNESCO de competencias de los docentes en TIC	<i>Creación de conocimientos:</i> En esta etapa los docentes adquieren las competencias necesarias para generar buenas prácticas educativas y generar entornos de aprendizaje innovadores que les permitan a sus estudiantes desarrollar los conocimientos necesarios para construir sociedades más armoniosas, plenas y prósperas.
Marco de Competencias TIC para el desarrollo profesional docente colombiano	<i>Innovación:</i> Este nivel de competencia se caracteriza porque los docentes son capaces de poner en práctica nuevas ideas, usar las TICs de forma creativa para construir estrategias novedosas y realizar prácticas educativas innovadoras. Son capaces de compartir, debatir e incorporar nuevas estrategias pedagógicas con sus compañeros, además de contribuir a la mejora de la gestión institucional.
Estándares ISTE para Educadores	<i>Facilitador:</i> Los docentes son capaces de facilitar el aprendizaje con tecnología para que los estudiantes desarrollen sus competencias digitales. <i>Analista:</i> Los docentes utilizan las analíticas de aprendizaje mejorar su práctica educativa y así ayudar a sus estudiantes para que alcancen los objetivos de aprendizaje.

Fuente: Adaptación de los cuatro marcos analizados en este trabajo⁹⁻¹²

Se estima que el nivel de adquisición de los docentes universitarios en Latinoamérica no llega al máximo nivel, puesto que, si existiera un alto nivel de competencias digitales con los saberes disciplinares y pedagógicos, se dotaría de mayor consistencia y, por tanto, credibilidad a los formatos educativos no presenciales¹⁸. Situación que no ha sucedido, según lo anuncian organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE¹⁹ cuando manifiestan que dentro de las mayores dificultades en materia educativa a la que se enfrentaron los estudiantes tuvieron que ver la falta de experiencia de docentes y tiempo para concebir los nuevos formatos de impartición y tareas. Además, estos informes remarcan la necesidad de los docentes para renovar sus competencias con periodicidad de tal forma que se adapten a las necesidades y transformaciones inherentes al siglo XXI^{18,19}.

Si bien, no es fácil evaluar el nivel de adquisición y consolidación de las CDD los marcos antes presentados orientan a los docentes sobre los requisitos que deben cumplir para ubicarse dentro de cada nivel de adquisición en CD. Además, esto les permite identificar sus necesidades formativas. Es importante destacar que, de estos marcos, el que mejor se adapta a la educación superior es el DigCompEdu, dado que valora positivamente el componente pedagógico de este nivel educativo^{9,13,14,20,21}.

También existen estudios que señalan al *DigCompEdu Check-In* como el mejor instrumento de evaluación de las CDD para docentes universitarios^{13,20-24}. El objetivo primordial de este

instrumento es permitir a los docentes comprender el marco DigCompEdu y proporcionarles una forma de evaluar sus fortalezas y necesidades formativas en CD. En consecuencia, los resultados permiten establecer programas de mejora para los docentes universitarios²², como; planes de enseñanza y asesoramiento. Mismos que se condensan en cursos de capacitación y actualización o bien diplomados para ayudarles a adquirir las competencias en las que se observan mayores deficiencias.

Es importante mencionar que se encontró que las evaluaciones de CDD usando el *DigCompEdu Check-In*, realizadas a docentes universitarios se concentran en unas cuantas universidades, resaltando el caso de la universidad de Andalucía en España^{13,21,24-26}. También el de una universidad en Portugal²³. En estos estudios se observan coincidencias en cuanto al nivel que tienen los docentes universitarios en CDD. En las áreas que muestran mejor desempeño son: Pedagogía Digital y Recursos Digitales, siendo las menores las áreas de Empoderar a los estudiantes, Evaluación y Retroalimentación^{13,22-25}. En relación con la edad se destaca que los profesores con destreza digital más alta son los que pertenecen al grupo de edad de 30 a 39 años, y los que menor destreza muestran son los que comprenden las edades de 50-59 años²⁶.

Estos estudios dan cuenta que hasta el momento no hay resultados de investigaciones publicadas que muestren el nivel de adquisición de CDD de los docentes universitarios en Latinoamérica con base en los MCDD. Esta situación resulta inquietante, puesto que, las universidades de la región necesitan un diagnóstico claro de las necesidades formativas de los docentes para definir planes formativos de capacitación y actualización del profesorado. Por tanto, es importante que estos últimos conozcan sus fortalezas y debilidades en materia de CDD.

Además, este diagnóstico de las universidades latinoamericanas puede orientar la creación de políticas educativas que beneficien la capacitación y actualización de los docentes universitarios en CDD.

Por ende, si hay insuficiente e inadecuada oferta educativa por parte de las universidades, los docentes no desarrollarán un alto nivel de adquisición de las CDD, por lo tanto, un sentido ético, pedagógico, innovador, colaborativo y de empoderamiento es difícil de alcanzar dando como resultado una desarticulación de las tecnologías con un aprendizaje de calidad. En consecuencia, tendremos profesionistas con fuertes deficiencias en el dominio de competencias digitales, presentando mayor vulnerabilidad para aplicar las TIC en la solución de problemas complejos que requieran su implementación.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha visto en los diferentes marcos presentados en este trabajo, tener un alto nivel de adquisición del uso de las TIC en educación va más allá de utilizar las herramientas digitales de vanguardia en cualquier modalidad de enseñanza; presencial, e-learning, b-learning.

El óptimo nivel de desarrollo de las CDD se complementa con las competencias instrumentales e informacionales, dotándolas de competencias pedagógicas: comunicacionales; de selección y gestión; colaboración y cooperación; desarrollo profesional continuo; creatividad, innovación y creación; empoderamiento, inclusión y accesibilidad; así como su uso ético y responsable para solucionar problemas educativos y sociales.

Con base en la educación digital de emergencia producto de la pandemia por SARS-CoV-2, experiencia que es de carácter internacional y transversal, es necesario reflexionar sobre el rol que han desempeñado las universidades, para contribuir a la mejora del dominio de sus docentes en competencias digitales. Puesto que la actual sociedad del conocimiento y la información exige universidades digitalmente competentes. Lograr esto requiere un sólido liderazgo y colaboración en todos sus niveles para direccionar esfuerzos en incrementar ofertas educativas que faciliten el desarrollo y adquisición de un alto nivel en CDD.

En consecuencia, es de suma importancia que los docentes tengan conocimiento de los marcos que definen las competencias a poseer en el uso de las TIC, debido a que como se observó dentro de sus objetivos primordiales están el orientar al docente en el nivel de dominio que poseen en CDD. Este conocimiento y posterior autoevaluación permite conocer las necesidades formativas, fortalezas y áreas de mejora para su correcta implementación en la educación y contribuir a formar generaciones con personas comprometidas en entornos presenciales y digitales con el desarrollo de una sociedad más armoniosa. Además, este autoconocimiento permite a las universidades establecer ofertas educativas que cubran las necesidades formativas de los docentes en CDD.

Por ende, es pertinente preguntarse si la pasividad del proceso de control que evalúan las CDD en Latinoamérica se corresponde con el déficit de conocimiento e información de instrumentos de evaluación para el nivel de dominio por parte de las universidades. En este trabajo se dio cuenta de estudios que determinan la fiabilidad del “*DigCompEdu Chek-In*” para su aplicación a docentes universitarios.

Por consiguiente, se recomienda que se realicen más evaluaciones de las CDD en el profesorado universitario latinoamericano usando como base teórica los MCDD, es importante recalcar que esta evaluación no debe ser con fines punitivos, sino con fines de mejora y DPC. Además, se recomienda que estas evaluaciones sirvan como fundamento para orientar las políticas educativas en el nivel de educación superior.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

La autora declara que no hay ningún conflicto de interés. Este artículo forma parte de un proyecto de investigación de posgrado en Educación Superior de la Universidad de Palermo.

REFERENCIAS

1. Prendes Espinosa, MP, Cerdán Cartagena, F. “Tecnologías avanzadas para afrontar el reto de la innovación educativa.” RIED. 2021; 24(1): 35-53. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.24.1.28415>
2. Pérez Lindo, A, Castillo P. “Evolución y futuro de la Educación Superior” Módulo III. Universidad Nacional de Cuyo. 2019; 1-40
3. García Gutiérrez, J. “Aproximación ética a la competencia digital. Los niveles de uso y sentido en ámbitos educativos”. 2013; 14(3): 121-145. Disponible en: <https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/11354>
4. Barberá-Gregori, E y Suárez-Guerrero, C. “Evaluación de la educación digital y digitalización de la evaluación”. RIED. 2021; 24(2): 33-40 Disponible en: <http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/30289>
5. IESALC-NESCO. “COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después”. UNESCO. 2020; Disponible en: <https://www.iesalc.unesco.org/app/ver.php?id=20>
6. Reis, C, Pessoa, T y Allego-Arrufat M. “Alfabetización y competencia digital en Educación Superior: Una revisión sistemática”. REDU Rev. Docencia Univ. 2019; 17(1): 45-58. Disponible en: <https://bit.ly/3AOECmF>
7. Consejo de la Unión Europea. “Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente”. D Of la Unión Eur. 2018; c189/1(2): 1-13 Disponible en: <https://bit.ly/3CJObFw>
8. Cabero-Almenara J, Romero-Tena R, Barroso Osuna J, y Palacios Rodríguez A. “Marcos de Competencias Digitales Docentes y su adecuación al profesorado universitario y no universitario”. RECIE Rev. Caribeña Investig. Educ. 2020; 4(2): 137-58. Disponible en <https://doi.org/10.32541/recie.2020.v4i2.pp137-158>
9. Redecker, C. “Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu”. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 2017. Disponible en: <https://op.europa.eu/s/tTsm>
10. Butcher, N. “Marco de competencias docentes en materia TIC UNESCO Versión 3”. UNESCO. 2019. Disponible en <https://bit.ly/3EH9mZ8>
11. Ministerio de Educación Nacional de Colombia “Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente”. 2013. Disponible en: <https://bit.ly/3pZFanY>
12. ISTE “Standards for Educators”. ISTE. 2017. Disponible en: <https://bit.ly/3byPfhj>
13. Cabero-Almenara J, Gutiérrez Castillo JJ, Palacios-Rodríguez A y Barroso-Osuna J. “De Development of the Teacher Digital Competence Validation of DigCompEdu Check-In Questionnaire in the University Context of Andalusia (Spain)”. Sustainability. 2020; 12(15):6094. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/su12156094>
14. Cabero-Almenara J, Gutiérrez Castillo JJ, Palacios-Rodríguez A y Barroso-Osuna J. “De Development of the Teacher Digital Competence Validation of DigCompEdu Check-In

- Questionnaire in the University Context of Andalusia (Spain)". Sustainability. 2020; 12(15):6094. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/su12156094>
15. Cabero-Almenara J, Romero-Tena R y Palacios-Rodríguez A. "Evaluación de los Marcos de Competencias Digitales Docentes mediante juicio de experto: utilización del coeficiente de competencia experta" Journal Of New Approaches in Edu. Research. 2020; 9(2): 275-293 Disponible en: <https://doi.org/10.7821/naer.2020.7.578>
 16. Consejo de la Unión Europea. "Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos". D Of la Unión Eur. 2014; (2014/C 214/06): 1-13 Disponible en: <https://bit.ly/3EzHPJ2>
 17. Comisión Europea "Resumen del marco DigCompEdu". Comisión Europea. 2017. Disponible en: <https://r.issu.edu.do/?l=1159961M>
 18. ISTE. "Crosswalk: Future Ready Librarians Framework and ISTE Standards for Educators". ISTE. 2018. Disponible en: <https://r.issu.edu.do/?l=11574xcB>
 19. García Arieto L. "Los saberes y competencias docentes en educación a distancia y digital. Una reflexión para la formación". RIED Rev. Iberoam Educ a Distancia. 2020; 23 (2): 09-30. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.2.26540>
 20. OCDE. "El impacto del COVID-19 en la educación. Información del Panorama de la Educación (Education at a Glance)". OCDE. 2021; 1-22. Disponible en: <https://r.issu.edu.do/?l=11600wiD>
 21. Cabero-Almenara J, Barroso-Osuna J, Palacios-Rodríguez A y Llorente-Cejudo C. "Marcos de Competencias Digitales para docentes universitarios: Su evaluación a través del coeficiente competencia experta". REIFOP Rev. Electron. Interuniv. Form. Del Profr.2020; 23(2):1-18. Disponible en: <https://revistas.um.es/reifop/article/view/413601>
 22. Cabero-Almenara J, Barroso-Osuna J, Gutiérrez-Castillo JJ y Palacios-Rodríguez A. "The teaching digital competence of health sciences teachers. A study at andalusian universities (Spain)". Int J Environ Res Public Health. 2021;18(5):2552 Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph18052552>
 23. Cabero-Almenara J y Palacios-Rodríguez A. "Marco Europeo de Competencia Digital Docente «DigCompEdu». Traducción y adaptación del cuestionario DigCompEdu Check-In". EDMETIC. 2020; 9(1):213-34. Disponible en: <https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462>
 24. Días-Trindade S y Gómez-Ferreira A. "Habilidades de enseñanza digital DigCompEdu CheckIn como proceso de evolución desde la alfabetización hasta la fluidez digital". ICONO14. 2020; 18(2):162-187. Disponible en: <https://doi.org/10.7195/ri14.v18i2.1519>
 25. Cabero-Almenara J, Guillén Gómez FD, Ruiz-Palmero J y Palacios-Rodríguez A- "Digital Competence of higher education profesor according to DigCompEdu. Statistical research methods with ANOVA between fields of knowledge in different age ranges". Educ Inf Technol. 2021; 26: 4691-4708. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10476-5>
 26. Cabero-Almenara J, Barroso-Osuna J, Rodríguez Gallego M y Palacios-Rodríguez A. "La competencia digital docente. El caso de las universidades andaluzas". Aula Abierta. 2020; 49(4): 363-372. Disponible en: <https://idus.us.es/handle/11441/103562>
 27. Cabero-Almenara J, Barroso-Osuna J y Palacios-Rodríguez A. "Estudio de la competencia digital docente en Ciencias de la Salud. Su relación con algunas variables". Educación Médica. 2021; 22(2): 94-98. Disponible en: <https://bit.ly/3jZVm4Z>

